

К. Б. Баннікова

УКРАЇНА ЯК БРЕНД В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

У статті досліджується роль національного бренду в житті суспільства і держави, аналізуються основні фактори впливу на імідж країни. Показано, що ключовим фактором впливу на актуалізацію українського національного бренду виступила війна. Визначено основні показники бренду, які зазнали змін у військовий час. Серед таких показників розглянуто “індекс м’якої сили”. В дослідженні встановлено, що незважаючи на здешевлення бренду України внаслідок війни, відбулося зростання сили українського бренду, його міжнародного значення та впливу. Соціологічні дослідження показали значне підвищення популярності України у світі внаслідок війни, зростання позитивного ставлення до неї в країнах Заходу. Українська держава перейшла з поля негативних образів, які були сформовані на довоєнних стереотипах, уполе символів, які сформувалися на основі боротьби України за власну незалежність. Показано, що зараз Україна – це вже не стільки бренд, скільки – символ. У статті визначено основні стратегічно важливі аспекти сучасного символічного іміджу України. Проаналізовано роль ЗМІ у формуванні міжнародного бренду України, її образу. Досліджено основні чинники, які впливають на образ держави і визначено, що одним з ключових у формуванні іміджу країни виступають успіхи всередині країни, її економічний розвиток/ економічний потенціал, правовий статус і рівень громадянського суспільства, культурні цінності. Другорядну роль грає іміджева політика, що проводиться публічною дипломатією та компаніями, які займаються формуванням бренду держави.

Ключові слова: бренд, Україна, імідж, війна, індекс м’якої сили.

Bannikova Kateryna. Ukraine as a brand in times of war: trends and mechanisms of formation in modern Ukraine.

The article explores the role of national branding in society and the state, analyzing the main factors influencing a country’s image. It is shown that the key factor influencing the activation of the Ukrainian national brand was the war. The main indicators of the brand that changed during the military period are considered, including the “soft power index”. The study found that despite the devaluation

of the Ukrainian brand due to the war, the strength, international significance, and influence of the Ukrainian brand increased. Sociological research has shown a significant increase in Ukraine's popularity in the world due to the war, as well as a growing positive attitude toward Ukraine in Western countries. The Ukrainian state has moved from negative images formed on pre-war stereotypes to symbols formed during its struggle for independence. It is shown that Ukraine is now more of a symbol than just a brand. The article identifies the main strategically important aspects of Ukraine's modern symbolic image. The role of the media in shaping Ukraine's international brand and its image is analyzed. The main factors that influence a country's image are studied, and it is determined that successes within the country, its economic development/potential, legal status and level of civil society, and cultural values are among the key factors in shaping a country's image. Image policies conducted by public diplomacy and companies engaged in forming a country's brand play a secondary role.

Key words: Brand, Ukraine, image, war, soft power index.

Постановка проблеми. Для будь-якої держави велику роль відіграє її міжнародний імідж. Від рейтингу бренду держави залежить інвестиційна привабливість країни, її відомість та положення на міжнародній арені. Можна навіть констатувати, що бренд держави є її стратегічним ресурсом і визначає її стратегічних партнерів, зокрема, у випадку війни. Така загроза – загроза війни – стала буденністю усіх українців і потрібно усвідомлювати, наскільки бренд України є відомим та як зростання «вартості» бренду України допоможе економічному, технологічному та іншим напрямкам зростання і перемозі країни.

Поряд з цим, формування бренду країни та зростання його «вартості» залежить від багатьох чинників, які мають особливі прояви під час воєнних дій. Тому важливим залишається питання про те, що впливає на рейтинг національного бренду та як це відбивається на звичайних громадянах. Актуальним є питання про зміни, яких зазнав міжнародний імідж України в умовах війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних дослідників, які займалися дослідженнями бренду України, особливе місце посідає дослідження Конрада Ягодзінського [1]. Він дослідив основні зміни у вартості українського бренду з початку війни. Співробітники компанії Brand Finance – Філ Хал та Міхаель Джозем –

показали вплив війни на зростання міжнародного іміджу України та падіння іміджу РФ [2]. Серед досліджень бренду України під час війни можна виокремити також соціологічне дослідження компанії Bloom Consulting, яке простежило вплив війни на імідж України та інших держав [3].

Серед українських досліджень існують ті, які присвячені бренду України з часу її незалежності, але вони стосуються переважно періоду до 2018 року і мають фрагментарний характер [4; 5; 6]. Соціологічні розвідки, присвячені питанню українського бренду під час війни, залишаються слабо реалізованими. Тому питання ролі та значення українського бренду в умовах війни, факторів впливу на нього, трансформації змістовного наповнення залишаються актуальними.

Мета статті. Метою статті є виявлення змін національного бренду України внаслідок війни у внутрішньому та міжнародному аспектах, а також його значення для сучасного українського суспільства та інших держав.

Основні результати дослідження. Для виявлення змін у національному бренді України потрібно зауважити, що поняття «бренд країни» у цілому є тотожним поняттю «імідж країни», але має відмінність в тому, що поняття бренду стосується економічної привабливості, в першу чергу, для інвесторів та промисловців. Тобто, поняття «бренд» передбачає продаж, економічну вигоду, популярність країни як продукту. Поняття «імідж» стосується, перш за все, привабливості країни не тільки в економічному й інвестиційному плані, а в ширшому просторі представлення країни на міжнародному рівні. У вітчизняному науковому просторі ці поняття завжди розглядаються в тісній взаємозалежності [7; 8].

Одним серед вагомих досліджень національних брендів виступає Глобальний індекс м'якої сили, який у 2022 році продемонстрував значні зміни в рейтингах держав. Після нападу Російської Федерації (РФ) на Україну рейтинг першої впав на 19%, а в багатьох державах, які раніше сприймали РФ позитивно, ставлення до неї кардинально змінилося в іншу, протилежну сторону. Зокрема це стосується громадської думки респондентів з Туреччини, Бразилії та ПАР [9].

Щодо рейтингу України, то він значно покращився. Обізнаність світової громадськості щодо України зросла, перш за все, завдяки тому, що воєнні дії стали головною світовою подією у засобах масової інформації. Обізнаність про нашу країну в світі зросла на 44%. Зросли і інші показники рейтингу: вплив української держави на міжнародній арені зріс на 24%, а репутація зросла на 12% [9].

Таким чином, ми можемо констатувати парадоксальну ситуацію зростання позитивного іміджу України через негативні – воєнні – події в країні.

Поряд з цим, варто зазначити, що процес формування відповідного іміджу не був стихійним. З початку повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації в Україні Офісом Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством цифрової політики, Міністерством культури та інформаційної політики за участю компанії Vanda Agency було створено проєкт “BRAVE.UA — МИ ОДНІЄЇ СМІЛИВОСТІ”. Проєкт спрямований на громадян західних країн і має перед собою дві мети: перша мета, висловлена гаслом “Поширюй сміливість”, полягає в популяризації України, українців, які беруть участь в захисті власної незалежності (основний наголос робиться на поширенні інформації про події в Україні в світових засобах масової інформації); друга мета спрямована на подолання наслідків війни для українців та збір коштів на підтримку України і українців у боротьбі за незалежність, що проходить під гаслом “Мільйони сміливих збирають мільйони”. Вся програма пов’язана також з допомогою в пошуку житла та роботи для переселенців [10]. У підсумку в різних країнах почали з’являтися білборди зі словами «Будь сміливим, як Україна» [11].

Створення нового бренду, який асоціюється зі сміливістю, українська держава намагається спрямувати, перш за все, на фінансову і моральну підтримку держави з боку міжнародної спільноти. За висловами журналістів, “Україна є єдиною державою, що розпочала серйозну роботу над власним іміджем саме в розпал російської агресії, а конструкт бренду виступає головним засобом взаємодії з міжнародною спільнотою та задіяння якомога більшого інформаційного ресурсу для поширення основної ідеї бренду” [12].

Формування бренду України здійснюється різними засобами

комунікаційної взаємодії з громадськістю інших держав. На найвищому рівні ця комунікація здійснюється дипломатичним шляхом. Особливу роль відіграє культура та мистецтво: українське мистецтво, музика, література та інші види культурної творчості є важливими елементами національної ідентичності та сприяють підвищенню престижу країни в очах міжнародної громадськості.

У цьому ракурсі Україна формує свій імідж завдяки культурним заходам – Євробачення (музика), інсталяції українських писанок (фольклорне мистецтво), дружні футбольні матчі (спорт) тощо.

Безумовно, український бренд також може бути підсилено через проведення різноманітних культурних заходів, спортивних змагань, туристичних подій, міжнародних конференцій тощо, що відбуваються в країні.

Але для розширення аудиторії комунікації у процесі формування бренду України використовуються також соціальні мережі та засоби масової інформації. Завдяки такій стратегії з початку війни в західній пресі з'явилося багато публікацій, присвячених українським подіям. Серед них – присвячені президенту В. Зеленському, якого у виданні "The Atlantic" і історію бр б ої ç × â ð ÷ è è è à ì ÷ è Æ Å Æ è à ì : *“Ось нація і лідер, готовий так багато пожертвувати заради принципу незалежності...”* [13]; сміливості українських захисників і звичайних українських громадян у боротьбі проти наступу ворога [14; 15; 16]; українським жінкам, які вступили до лав української армії [17].

Аналіз західної преси свідчить про те, що події в Україні отримали широкий розголос та перекрили за своїм значенням всі інші світові події. Головним меседжем західних засобів масової інформації стала підтримка українців у їхній боротьбі проти агресора та висвітлення сміливості українських громадян у війні за свою незалежність. Саме це і стало основним у бренді України на міжнародній арені. У цілому популярність у світі українського бренду зросла більш, ніж на 15%.

Важливим аспектом брендування в такому ракурсі є партнерство. У випадку України воно будується на підтримці та опозиції у контексті воєнного протистояння. За даними соціологічних опитувань, більшість респондентів у різних країнах у своїх поглядах переконані, що головна винуватиця війни є РФ (найбільше переконані в цьому в таких країнах

як: Японія 81%, Велика Британія 74%, Німеччина 67%, Франція 64%). Вину України у конфлікті серед опитаних визначають менше 10% респондентів в різних країнах. Ще одним винуватцем конфлікту визначають США, але такі переконання поширені лише в країнах, які є прямими опонентами Сполучених Штатів, а їхні позиції базуються на основі тієї політичної ідеології, яка поширена у відповідній державі [18]. За даними соціологічних опитувань, країни Європи дуже схожі в своєму ставленні щодо підтримки України з респондентами США, Мексики та Канади. В цих регіонах понад 80% респондентів підтримують українців у боротьбі проти агресора, але частина опитаних виявляє свою нейтральність до цих подій. В інших регіонах світу, країнах Азії та Африки, ставлення теж змінилося в позитивну сторону, але в середньому, позитивне сприйняття України не перевищує п'ятдесят відсотків опитаних респондентів [19]. Таким чином ідентичність політичних симпатій та антипатій стає ресурсом формування відповідного бренду України.

Важливим фактором формування бренду України є життєдіяльність українців-мігрантів. Раніше ми досліджували вплив міграції українських біженців до ЄС через війну за допомогою SWOT-аналізу [20]. Ми вважаємо, що ця міграція також впливає на бренд України в Європі.

Окрім основних маркерів національного бренду, важливим є і його "вартість". За даними досліджень у 2022 році вартість національного бренду України впала на 22 мільярди доларів з 107 мільярдів до 85 мільярдів доларів США [20]. Основною причиною такої ситуації є війна і нестабільність, яку вона породжує, що і призвело до значного здешевлення бренду нашої країни. Як наслідок – фінансові кола інших держав на сучасному етапі перестали розглядати Україну як можливу країну для розвитку власного бізнесу.

Але знецінення вартості бренду не вплинуло на його відомість та силу. Внаслідок вторгнення російської армії міжнародна підтримка України значно зросла, сила бренду збільшилась через опір українців військовим загрозам і успішність у захисті свого суверенітету.

Це дозволяє констатувати два взаємозалежні та протилежні факти, що через російське вторгнення вартість українського бренду знизилася, але рейтинг національного бренду значно зріс.

Слід зазначити, що на позитивність бренду України впливає не тільки війна, але і внутрішні реформи, які проводилися та продовжують проводитися, навіть під час війни. За звітом компанії Bloom Consulting, “у порівнянні з РФ, яка ніяк не реформувала державний апарат за останні роки, українська держава покращила державне управління, провела реформи освітньої системи, а також позитивно вплинула на рейтинг України її згуртованість у боротьбі проти ворога” [21]. Поряд з цим, Міністерство цифрової трансформації України активно працює над розвитком цифрової інфраструктури в країні. На сьогоднішній день українські ІТ-компанії займають лідируючі позиції на світовому ринку програмного забезпечення та інформаційних технологій. Такий розвиток галузі має позитивний вплив на бренд України, зміцнює її позиції у світі та приваблює інвестиції в країну. Саме тому можна констатувати, що сучасний бренд України посилюється внутрішніми факторами, які дозволяють його стабілізувати незалежно від воєнних дій.

Висновки. Таким чином, український бренд в умовах війни характеризується зростанням популярності на міжнародній арені і одночасним фінансовим спадом своєї вартості. Українська влада активно працює над формуванням та підтримкою іміджу держави саме в час війни, що є не характерним для жодної відомої брендингової кампанії в світі. І така стратегія стала успішною в воєнних реаліях для нашої держави: вона зрозуміло і розумно скористалася даною кризовою/важкою ситуацією і перетворила боротьбу українського народу на символ та бренд нової української держави. Загальне уявлення про Україну змінилося і Україна тепер асоціюється з поняттями свободи, сміливості, стійкості та незламного духу, а також самобутньою культурою. Цей бренд став ключовим меседжем у підтримці України світовою спільнотою та вплинув на зростання її рейтингу на міжнародній арені. Можна констатувати, що саме новий бренд України слугує запорукою успіху нашої держави у боротьбі проти агресора та зростанні впливу України на міжнародній політичній арені. Успішна бренд стратегія України під час війни не тільки вплинула на міжнародну політичну арену, але й мала внутрішній вплив на саму Україну. Бренд “нової України” змінив сприйняття громадян про свою

державу, допоміг у формуванні національної ідентичності та зміцненні духу об'єднання.

Список бібліографічних посилань

1. Jagodzinski, K. (2023). Can nation brand perceptions predict performance? *City/Nation/Place*, [online] 23 March 2023. Available at: <https://www.citynationplace.com/can-nation-brand-perceptions-predict-performance> [Accessed 1 April 2023].
2. Russia Has Lost Soft Power War with Ukraine – Global Soft Power Index 2023 (2023). *Brand Finance*. [online] 02 March 2023. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/russia-has-lost-soft-power-war-with-ukraine-global-soft-power-index-2023> [Accessed 20 March 2023].
3. *Impact of Russia-Ukraine war on Nation Brands. A research report on how government responses to the Russia-Ukraine war are shaping perceptions of nations* Madrid and London, (2022). [online] Madrid and London: Bloom Consulting, April 20th, 2022. Available at: https://www.bloom-consulting.com/journal/wp-content/uploads/2022/05/Bloom_Consulting_Impact_Russia_Ukraine_War_Nation_Brands_Report.pdf [Accessed 20 March 2023].
4. Mazaraki, A., Melnychenko, S., Melnyk, T., Tkachenko, T., Hladkyi, A., Bai, S., Piatnytska, G., Avdan, O., Hryhorenko, O., Dupliak, T., Zabaldina, J., Kandahura, K., Lukashova, L., Prysiashnyuk, A., Varibusova, A. (2018). *National Brand of Ukraine* [online] Available at: <https://ssrn.com/abstract=3754865> [Accessed 21 March 2023].
5. Кирилов, Ю. Є. (2013). Бренд України в глобалізованому світі: визначення перспективних образів. *Таврійський науковий вісник*, 85, с. 254–261.
6. Нагорняк, Т. Л. (2008). Країна як бренд. Національний бренд «Україна». *Стратегічні пріоритети*, 4(9), с. 220-228. [online] Available at: https://www.libr.dp.ua/text/sp_2008_4_29.pdf [Accessed 21 March 2023].
7. Штельмашенко, А. Д. (2015). Семантика терміна «бренд держави» в політології. *Політологічний вісник*. Випуск 77, с. 233-234.
8. Studinska, G. (2020). Brand as a tool of globalization. *University Economic Bulletin*, (45), p. 138-145. [online] Available at: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45-138-145> [Accessed 21 March 2023].
9. Global Soft Power Index 2022: USA bounces back better to top of nation brand ranking. *Brand Finance*. [online] 15 March 2022. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/global-soft-power-index-2022-usa-bounces-back-better-to-top-of-nation-brand-ranking> [Accessed 21 October 2023].

10. *Ми однієї сміливості*. [online] Available at: <https://brave.ua/> [Accessed 22 March 2023].
11. Be Brave Like Ukraine. *Wikipedia*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Be_Brave_Like_Ukraine [Accessed 22 March 2023].
12. Kaneva, N. (2022). With 'bravery' as its new brand, Ukraine is turning advertising into a weapon. *Fast Company*. [online] 08 August 2022. Available at: <https://www.fastcompany.com/90780875/with-bravery-as-its-new-brand-ukraine-is-turning-advertising-into-a-weapon> [Accessed 20 October 2023].
13. McTague, T. (2022). What Volodymyr Zelensky's Courage Says About the West. *The Atlantic*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/volodymyr-zelensky-courage-ukraine-russia/622948/> [Accessed 20 October 2023].
14. Crane, E. (2022). Heroes of Ukraine: Bravery on full display as they fight Russia. *New York Post*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://nypost.com/2022/02/28/heroes-of-ukraine-bravery-on-full-display-as-they-fight-russia/> [Accessed 20 October 2023].
15. Lapatina, A. (2022). Ukrainians Meet Putin's Assault With Brave Defiance. *The New York Times*. [online] 5 March 2022. Available at: <https://www.nytimes.com/2022/03/05/opinion/ukraine-russia-invasion.html?searchResultPosition=11> [Accessed 20 October 2022].
16. 'I Thought I Knew What Bravery Was. And Then I Saw Ukraine.' *The New York Times*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://www.nytimes.com/2022/02/28/opinion/letters/ukraine-russia.html?searchResultPosition=26> [Accessed 20 October 2022].
17. Koh, Ewe (2022). 'We Are Not Afraid of Death': The Ukrainian Women Taking Up Arms Against Russia. *VICE*. 4 March 2022 [online]. Available at: <https://www.vice.com/en/article/qjbndq/ukrainian-women-soldiers-russia> [Accessed 20 October 2022].
18. Russia's soft power collapses globally following invasion, attitudes towards Ukraine soar. (2022). *Brand Finance*. [online] 14 March 2022. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/russias-soft-power-collapses-globally-following-invasion-attitudes-towards-ukraine-soar> [Accessed 20 October 2022].
19. Nation Brands 2022. The Annual Brand Value Ranking. *Brand Finance*. [online] Available at: <https://brandirectory.com/rankings/nation-brands> [Accessed 22 March 2023].
20. Bannikova, K. (2022). Ukrainian refugees and the European labor market:

socio-cultural markers of interaction. *Amazonia Investiga*, 11(56), p. 9-17. Available at: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.1>

21. McGrath, J., Blutstein, M., Bobev, M. (2023). Ukraine and Russia's brands one year later. *Ipsos*. [online] 23 February 2023. Available at: <https://www.ipsos.com/en-us/ukraine-and-russias-brands-one-year-later> [Accessed 22 March 2023].

References

1. Jagodzinski, K. (2023). Can nation brand perceptions predict performance? *City/Nation/Place*, [online] 23 March 2023. Available at: <https://www.citynationplace.com/can-nation-brand-perceptions-predict-performance> [Accessed 1 April 2023].

2. Russia Has Lost Soft Power War with Ukraine – Global Soft Power Index 2023 (2023). *Brand Finance*. [online] 02 March 2023. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/russia-has-lost-soft-power-war-with-ukraine-global-soft-power-index-2023> [Accessed 20 March 2023].

3. *Impact of Russia-Ukraine war on Nation Brands. A research report on how government responses to the Russia-Ukraine war are shaping perceptions of nations* Madrid and London, (2022). [online] Madrid and London: Bloom Consulting, April 20th, 2022. Available at: https://www.bloom-consulting.com/journal/wp-content/uploads/2022/05/Bloom_Consulting_Impact_Russia_Ukraine_War_Nation_Brands_Report.pdf [Accessed 20 March 2023].

4. Mazaraki, A., Melnychenko, S., Melnyk, T., Tkachenko, T., Hladkyi, A., Bai, S., Piatnytska, G., Avdan, O., Hryhorenko, O., Dupliak, T., Zabaldina, J., Kandahura, K., Lukashova, L., Prysiazhnyuk, A., Varibusova, A. (2018). *National Brand of Ukraine* [online] Available at: <https://ssrn.com/abstract=3754865> [Accessed 21 March 2023].

5. Kyrilov, Yu. E. (2013). Brend Ukrayiny v hlobalizovanomu sviti: vyznachennya perspektyvnykh obraziv [Brand of Ukraine in the globalized world: definition of promising images]. *Tavriys'kyi naukovy visnyk* [Taurian Scientific Bulletin], No. 85, S. 254–261.

6. Nagornyak, T. L. (2008). Krayina yak brend. Natsional'nyy brend «Ukrayina» [Country as a brand. National brand “Ukraine”]. *Stratehichni priorytety* [Strategic priorities], 4(9), s. 220-228. [online] Available at: https://www.lib.dp.ua/text/sp_2008_4_29.pdf [Accessed 21 March 2023].

7. Shtel'mashenko, A. D. (2015). Semantyka termina «brend derzhavy» v politolohiyi [The semantics of the term “state brand” in political science]. *Politolohichnyy visnyk* [Political science bulletin]. 77, s. 233-234.

8. Studinska, G. (2020). Brand as a tool of globalization. *University Economic Bulletin*. (45). 138-145. [online] Available at: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45-138-145> [Accessed 21 March 2023].
9. Global Soft Power Index 2022: USA bounces back better to top of nation brand ranking. *Brand Finance*. [online] 15 March 2022. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/global-soft-power-index-2022-usa-bounces-back-better-to-top-of-nation-brand-ranking> [Accessed 21 October 2023].
10. My odniyeyi smilyvosti [We are of the same courage]. [online] Available at: <https://brave.ua/> [Accessed 22 March 2023].
11. Be Brave Like Ukraine. *Wikipedia*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Be_Brave_Like_Ukraine [Accessed 22 March 2023].
12. Kaneva, N. (2022). With ‘bravery’ as its new brand, Ukraine is turning advertising into a weapon. *Fast Company*. [online] 08 August 2022. Available at: <https://www.fastcompany.com/90780875/with-bravery-as-its-new-brand-ukraine-is-turning-advertising-into-a-weapon> [Accessed 20 October 2023].
13. McTague, T. (2022). What Volodymyr Zelensky’s Courage Says About the West. *The Atlantic*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/volodymyr-zelensky-courage-ukraine-russia/622948/> [Accessed 20 October 2023]
14. Crane, E. (2022). Heroes of Ukraine: Bravery on full display as they fight Russia. *New York Post*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://nypost.com/2022/02/28/heroes-of-ukraine-bravery-on-full-display-as-they-fight-russia/> [Accessed 20 October 2023]
15. Lapatina, A. (2022). Ukrainians Meet Putin’s Assault With Brave Defiance. *The New York Times*. [online] 5 March 2022. Available at: <https://www.nytimes.com/2022/03/05/opinion/ukraine-russia-invasion.html?searchResultPosition=11> [Accessed 20 October 2022]
16. ‘I Thought I Knew What Bravery Was. And Then I Saw Ukraine.’ *The New York Times*. [online] 28 February 2022. Available at: <https://www.nytimes.com/2022/02/28/opinion/letters/ukraine-russia.html?searchResultPosition=26> [Accessed 20 October 2022]
17. Koh, Ewe (2022). ‘We Are Not Afraid of Death’: The Ukrainian Women Taking Up Arms Against Russia. *VICE*. 4 March 2022 [online]. Available at: <https://www.vice.com/en/article/qjbndq/ukrainian-women-soldiers-russia> [Accessed 20 October 2022]
18. Russia’s soft power collapses globally following invasion, attitudes towards Ukraine soar. (2022). *Brand Finance*. [online] 14 March 2022. Available at: <https://brandfinance.com/press-releases/russias-soft-power-collapses->

globally-following-invasion-attitudes-towards-ukraine-soar [Accessed 20 October 2022].

19. Nation Brands 2022. The Annual Brand Value Ranking. *Brand Finance*. [online] Available at: <https://brandirectory.com/rankings/nation-brands> [Accessed 22 March 2023].

20. Bannikova, K. (2022). Ukrainian refugees and the European labor market: socio-cultural markers of interaction. *Amazonia Investiga*, 11(56), p. 9-17. Available at: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.1>

21. McGrath, J., Blutstein, M., Bobev, M. (2023). Ukraine and Russia's brands one year later. *Ipsos*. [online] 23 February 2023. Available at: <https://www.ipsos.com/en-us/ukraine-and-russias-brands-one-year-later> [Accessed 22 March 2023].